

Teorizar a partir de datos cualitativos. Cómo generar una nueva teoría en la tesis doctoral

José A. Crisancho
<https://orcid.org/0000-0002-0779-7388>
Hallazgos y hermenéutica

1. Inmersión en los datos:

- Revisión exhaustiva: Sumérgete en tus datos cualitativos (entrevistas, observaciones, documentos, etc.). Léelos y reléelos múltiples veces, tomando notas y resaltando patrones, temas recurrentes e ideas interesantes.
- Codificación abierta: Asigna códigos o etiquetas a segmentos de datos que capturen su significado. Estos códigos pueden ser palabras, frases cortas o conceptos. Sé flexible y abierto a nuevas ideas a medida que avanzas.
- Codificación axial: Agrupa los códigos iniciales en categorías más amplias y abstractas. Busca conexiones y relaciones entre los códigos.
- Diagramas y mapas: Utiliza herramientas visuales como diagramas de red o mapas conceptuales para organizar tus códigos y categorías. Esto te ayudará a visualizar las relaciones y jerarquías entre ellos.
 - Elementos indispensables Parte 1: Recopilación de Datos:
 - Diseño del Estudio: El primer paso es diseñar tu estudio cualitativo, determinando el método de recolección de datos más adecuado (entrevistas, grupos focales, observaciones, etc.).
 - Recolección de Datos: Recopila datos detallados y ricos en información. Asegúrate de que los datos sean de alta calidad y relevantes para tu investigación.

2. Identificación de patrones y temas:

- Análisis temático: Examina los datos en busca de temas recurrentes, patrones de comportamiento, contradicciones o paradojas.
- Comparación constante: Compara y contrasta los datos de diferentes fuentes y contextos para identificar similitudes y diferencias.
- Búsqueda de casos negativos: Presta atención a los datos que no encajan en los patrones emergentes. Estos casos pueden desafiar tus suposiciones y enriquecer tu teoría.
 - Elementos indispensables Parte 2: Transcripción y Familiarización
 - Transcripción: Transcribe tus datos verbales (entrevistas, discusiones de grupos focales) para tener un registro escrito detallado.
 - Lectura Repetida: Lee los datos varias veces para familiarizarte con ellos. Toma notas sobre tus primeras impresiones y observaciones generales.

3. Desarrollo de conceptos y proposiciones:

- Conceptualización: Define y desarrolla conceptos clave que capturen los patrones y temas identificados. Estos conceptos pueden ser nuevos o adaptaciones de conceptos existentes.
- Formulación de proposiciones: Establece relaciones causales, correlacionales o de otro tipo entre los conceptos. Estas proposiciones son las piezas fundamentales de tu teoría.
 - Elementos indispensables Parte 3: Codificación Inicial y Desarrollo de Categorías y Temas
 - Codificación Abierta: Identifica segmentos de datos que sean relevantes y etiquétalos con códigos que describen su contenido. Esta es una etapa exploratoria donde se generan muchos códigos.
 - Codificación Axial: Agrupa los códigos iniciales en categorías más amplias. Busca relaciones entre los códigos y cómo estos se conectan entre sí.
 - Agrupación de Categorías: Identifica temas emergentes al agrupar categorías relacionadas. Cada tema debe capturar un aspecto importante de los datos que responde a tus preguntas de investigación.
 - Revisión de Temas: Revisa y refina los temas para asegurarte de que sean coherentes y estén claramente definidos. Combina temas similares y divide aquellos que sean demasiado amplios.

4. Construcción de la teoría:

- Integración de conceptos y proposiciones: Combina los conceptos y proposiciones en un marco teórico coherente y lógico.
- Validación de la teoría: Somete tu teoría a pruebas empíricas. Busca evidencia adicional en tus datos o en nuevas fuentes de datos que respalden o refuten tus proposiciones.
- Refinamiento de la teoría: Ajusta y modifica tu teoría a medida que obtienes nuevos conocimientos y perspectivas.
 - Elementos indispensables Parte 4: Redacción de la Teoría, Validación y Refinamiento.
 - Narrativa Teórica: Redacta una narrativa coherente que explique su teoría. Asegúrese de que esté bien estructurada y que cada parte de la teoría esté claramente definida y respaldada por los datos.
 - Visualización: Utilice diagramas y modelos visuales para representar la teoría. Esto puede ayudar a clarificar relaciones complejas y hacer que tu teoría sea más accesible.
 - Integración Teórica: Comienza a construir una teoría integrando los temas y categorías que has identificado. Busca patrones y relaciones más amplias que expliquen los fenómenos observados.
 - Desarrollo de Proposiciones: Formula proposiciones teóricas que puedan explicar tus hallazgos. Estas proposiciones deben ser claras y estar

basadas en los datos.

- **Contraste con la Literatura:** compara tus hallazgos con teorías y estudios previos. Esto te ayudará a situar tu teoría en el contexto del conocimiento existente y a identificar su contribución única.
- **Revisión por Pares:** Solicita feedback de otros investigadores o expertos en el campo. Sus comentarios pueden ayudarte a refinar y fortalecer tu teoría.

Cristancho, José. (2024) Hallazgos y Hermenéutica. UPEL-IMPM. San Cristóbal. Venezuela.